

YOSHLAR TARBIYASIDA MILLIY QADRIYATLARNING QO‘LLANILISHI

Ismatullayeva Feruza

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yosh avlod tarbiyasida milliy qadriyatlarining ahamiyati va ularni qo‘llash usullari tahlil qilinadi. Milliy qadriyatlar yoshlarni ma’naviy barkamol shaxs etib shakllantirishda muhim omil ekanligi ko‘rsatiladi. Shuningdek, oila, ta’lim va jamoatchilikning bu boradagi roli, zamonaviy global jarayonlarda milliy qadriyatlarni saqlash muammolari va yechimlari muhokama qilinadi. Maqola milliy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasiga integratsiya qilish bo‘yicha tavsiyalarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: yoshlar tarbiyasi, milliy qadriyatlar, ma’naviyat, oila, ta’lim, globallashuv, madaniy meros.

Kirish

1. **Mavzuning dolzarbligi.** Globallashuv jarayonlari yoshlar ongiga turli madaniy va axloqiy qadriyatlarni singdirmoqda. Shu sababdan milliy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasida keng qo‘llash jamiyatni ma’naviy tiklashning asosiy sharti hisoblanadi.

2. **Tadqiqotning maqsadi.** Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarining o‘rni va qo‘llanilish usullarini aniqlash va ularni mustahkamlash yo‘llarini taklif qilish.

Asosiy qism

1. Milliy qadriyatlarining mohiyati va ahamiyati

Milliy qadriyatlar har bir millatning tarixiy, madaniy, ma’naviy merosi bo‘lib, u xalqning dunyoqarashi, urf-odatlarini va an’analarini aks ettiradi. Ular shaxsning axloqiy va ijtimoiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Ayniqsa, yosh avlodning ma’naviy-axloqiy tarbiyasida milliy qadriyatlarining o‘rni beqiyosdir.

Milliy qadriyatlar yoshlarning:

Axloqiy qadriyatlarni anglashini ta'minlaydi, ular uchun to'g'ri va noto'g'rini ajratish mezonlarini beradi;

Milliy o'zlikni anglashini shakllantiradi, ularga o'z xalqiga hurmat va sadoqat tuyg'usini uyg'otadi;

Ijtimoiy javobgarlikni oshiradi, jamiyatning taraqqiyoti uchun o'z hissasini qo'shishga undaydi.

Masalan, O'zbekistonda qadimiy qadriyatlar orasida mehr-oqibat, kattalarga hurmat, milliy o'zlikni asrash kabi tamoyillar yoshlar tarbiyasida muhim vosita sifatida qo'llaniladi. Bu qadriyatlar nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy hayotning ham ma'naviy asosi hisoblanadi.

2. Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning manbalari

Oila. Oila milliy qadriyatlarni shakllantirishning birinchi va eng muhim manbai hisoblanadi. Farzandlar oilada kattalarga hurmat, odob-axloq qoidalariga rioya qilish, mehnatni qadrlash kabi tamoyillarni o'rganadi. O'zbek oilalarida ota-onaning shaxsiy namunasi farzand tarbiyasida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Ta'lim muassasalari. Maktablar va oliy ta'lim muassasalari milliy qadriyatlarni yoshlar ongiga singdirishda muhim rol o'ynaydi. Ta'lim jarayonida adabiyot, tarix va madaniyat darslari orqali milliy qadriyatlarni o'rganish yoshlarga o'z milliy identifikatsiyasini anglashga yordam beradi. Masalan, Alisher Navoiy, Bobur va boshqa milliy qahramonlarning hayoti va ijodini o'rganish yoshlarni milliy g'urur va ma'naviy fazilatlar bilan boyitadi.

Madaniyat va san'at. Teatr, kino, adabiyot va musiqa yosh avlodni tarbiyalashning qudratli vositasidir. Milliy madaniyatimizda musiqaning “Shashmaqom” kabi noyob namunalarini o'rganish yoshlarni o'z ildizlariga qaytaradi. Shuningdek, xalq ertaklari va afsonalari yoshlarda ezgulik va adolatga intilish tuyg'usini uyg'otadi.

3. Globallashuv va milliy qadriyatlar

Globallashuv jarayonlari yoshlarning turmush tarzi va dunyoqarashiga sezilarli ta'sir o'tkazmoqda. Yot madaniyatlarning ommaviy ravishda kirib kelishi natijasida

ayrim milliy qadriyatlar unutilish xavfi ostida qoldi. Masalan, tezkor kommunikatsiya vositalari orqali chet el madaniyati elementlari yoshlar ongiga kuchli ta’sir qilmoqda.

Shu sababdan:

Milliy qadriyatlarni saqlash va targ‘ib qilish uchun zamonaviy texnologiyalar, masalan, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn platformalardan samarali foydalanish zarur;

Milliy bayramlar va tadbirlar orqali yoshlarning madaniyatga qiziqishini oshirish lozim.

Masalan, Navro‘z, Mustaqillik kuni va boshqa milliy bayramlarni keng nishonlash yoshlarda milliy birlik va faxr tuyg‘usini shakllantiradi.

4. Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarni qo‘llashning zamonaviy usullari

Ta’lim dasturlariga integratsiya. Milliy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasiga samarali singdirish uchun ta’lim tizimida maxsus darslik va dasturlarni joriy etish muhimdir. Masalan, “Odobnoma” kabi fanlar orqali yoshlarga qadriyatlarni o‘rgatish natijali bo‘ladi.

Madaniy tadbirlar. Mahalla va jamoatchilik darajasida turli milliy tadbirlar va musobaqalar tashkil etish yoshlarni faollikka undaydi.

Axborot texnologiyalari. Milliy qadriyatlarni targ‘ib qilishda internet va ijtimoiy tarmoqlarda sifatli kontent yaratish, yoshlar uchun qiziqarli videoroliklar va infografikalar tayyorlash zamon talabi hisoblanadi.

Yosh avlod milliy qadriyatlarni o‘z hayotiga integratsiya qilishi orqali o‘z jamiyatiga xizmat qiladigan ma’naviy barkamol shaxsga aylanadi.

Xulosa

Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning ahamiyati ulkan bo‘lib, ular jamiyatning ma’naviy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi. Milliy qadriyatlar yosh avlodni barkamol shaxs sifatida shakllantiradi, ularni o‘zlikni anglashga, o‘z xalqining madaniy merosini qadrlashga va jamiyat uchun mas’uliyatli bo‘lishga undaydi. Maqolada ta’kidlanganidek, oilada, ta’lim tizimida va madaniy muhitda milliy qadriyatlarni singdirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Oila farzandga dastlabki ma’naviy ko‘nikmalarni beruvchi asosiy makon bo‘lsa, ta’lim muassasalari bu jarayonni ilmiy va amaliy jihatdan boyitadi. Shuningdek, madaniyat

va san’at yoshlarning estetik tuyg’ularini rivojlantirishda va qadriyatlarni ichki ehtiyojga aylantirishda muhim vosita hisoblanadi. Biroq globallashuv sharoitida milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish murakkab vazifa bo‘lib qolmoqda. Axborot texnologiyalari va ommaviy madaniyat yoshlarning dunyoqarashiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Shunday ekan, milliy qadriyatlarni zamonaviy yondashuvlar asosida targ‘ib qilish, xususan, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalanish muhimdir.

Milliy qadriyatlarni yoshlar tarbiyasiga chuqur singdirish uchun quyidagi tavsiyalarni taklif etish mumkin:

1. Ta’lim dasturlarini milliy qadriyatlar bilan boyitish.
2. Madaniy tadbirlar orqali yoshlarni milliy an’analarga yaqinlashtirish.
3. Oila, maktab va jamoatchilikning hamkorligini kuchaytirish.
4. Yoshlarga mos zamonaviy usullar yordamida milliy qadriyatlarni targ‘ib qilish.

Ushbu choralar yosh avlodni nafaqat ma’naviy barkamol, balki milliy o‘zlikni chuqur his qiluvchi va jamiyatning yetakchi kuchi sifatida shakllantirishga yordam beradi. Milliy qadriyatlarni yoshlar hayotiga joriy etish esa xalqning ma’naviy tiklanishiga va madaniy merosining abadiyligiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, I. A. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
2. Abdullayeva, M. Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning ahamiyati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2015.
3. Mamatov, Q. Ma’naviyat asoslari. Toshkent: O‘zbekiston, 2019.
4. Rustamov, H. Globallashuv va milliy qadriyatlar. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2020.
5. MXXQ markazi: Milliy qadriyatlarni saqlashga qaratilgan ilmiy maqolalar to‘plami, 2022.